

YOSH O‘QUVCHILARGA INGLIZ TILINI O‘QITISHDA ERTAKLARNING O‘RNI VA VAZIFASI

Nishonova Buvixon

ESL/EFL o‘qituvchisi Oltiariq tumani 14-maktab

ingliz tili o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqola umumta’lim maktab o‘quvchilariga ingliz tilini o‘qitishda ertaklarning ahamiyatini muhokama qiladi. Shuningdek, darsda ertaklardan unumli foydalanish usullar va ularning o‘qitish jarayonidagi vazifalariga alohida e’tibor qaratilgan. Bundan tashqari, ertaklar ingliz tili o‘qitish jarayonini o'yin-kulgi va zavq bilan to'ldirish uchun boylik manbai bo'lishi mumkinligini tavsiya qiladi.

Kalit so'zlar: ertaklar, ssenariy, haqiqiy materiallar, lug'at, adabiyot, atmosfera, boylik manbai.

Kirish

Ingliz tilini o‘qitishda barcha talabalar uchun o'quv jarayonini zavqli va qiziqarli jarayonga aylantirish ba’zan imkonsiz. Biroq, o'qituvchi o'qitishda yanada samarali va a'lo natijalarga erishish uchun darsni qiziqarli o'tkazishga harakat qiladi. Xususan, chet tilini o‘rganish mashaqqatli jarayon bo‘lib, qattiq mehnat va amaliyotni talab qiladi.

O‘qitishda ertaklarning o‘rni

Ingliz tilini o'qitishda juda ko'p rag'batlantiruvchi va samarali usul va yondashuvlar mavjud. Biroq, qiziqarli muhitni yaratish uchun sinfda ertaklardan foydalanish tavsiya etiladi. Ertaklar bilim olish uchun hikmatli va boylik manbalar hisoblanadi. Lazar qo'llab-quvvatlaganidek, "Adabiyot o'quvchilarimizdan kuchli hissiy reaksiyalarni uyg'otish uchun ajoyib manba materialini taqdim etadi" va undan darsda foydalanish "o'quvchini butun shaxs sifatida jalb qilishning samarali usulidir"³³

³³Lazar, Gillian. 1993. Adabiyot va til o‘qitish. Buyuk Britaniya: Kembrij universiteti nashriyoti.

To'g'ri, ertaklar qiziqarli va zavqli dars jarayoni tashkillab, o'qitishni oson va samaraliroq qilishga yordam beradi. Ertaklar yordamida ingliz tilining barcha birlashtirilgan ko'nikmalarini boy imkoniyatlari bilan ta'minlash mumkin. Shuningdek, u ingliz tilidagi ko'plab mavzularni va ularning xulosalarini o'z ichiga olishi mumkin. Tolkien qo'shimcha qiladi: "Aniq va baxtli yakun, yaxshi atmosfera, to'satdan quvonchli burilish va mo'jizaviy inoyat" ijodiy o'rganish va o'qitishning tarkibiy qismlaridir. ³⁴Ertaklarda bir nechta sehrli sahnalar bo'lganligi sababli, ertaklar bolalar shaxsini rivojlantirishga qaratilgan. Har bir sahna yosh o'quvchilarga nima yaxshi yoki yomon ekanligi haqida xulosa chiqarish uchun ularga yangi narsalarni o'rgatadi.

Bundan tashqari, ertaklar yordamida o'quvchilar turli xil yangi so'z va atamlarga ega bo'lishlari mumkin, ayniqsa haqiqiy muhitda qo'llash mumkin bo'lgan lug'atlar bilan ta'minlaydi. Ertak hikoyalari hayotiy ssenariylardan olinganligi sababli ertaklardagi ko'pchilik yangi so'z va iboralar o'qitishda haqiqiy lug'at material sifatida qaraladi. Agar o'quvchilar ushbu manzarani ko'ra olsalar va his eta olsalar, ular so'zni va uning ma'nosini eslab, amalda qo'llashlari mumkin.

Ingliz sinfida ertaklardan foydalanishning ba'zi usullari mavjud;

6. Iloji bo'lsa tana tili, ovoz va yorug'lik bilan muhit yarating.

O'qituvchi sifatida ertak o'qish jarayonida siz tana tilingiz ya'ni turli xil imoishoralardan foydalanganingiz ma'qul. Xususan, ertak qahramonlarini hisobga olgan holda, ovoz to'niga ahamiyat berish muhim vazifadir. Bu jarayonni yanada rang-barang qilishga xizmat qiladi.

7. Juda yosh o'quvchilar bilan qo'rqinchli belgilarni haddan tashqari oshirmang

Agar ingliz tilini o'rganuvchilar juda ham yosh o'rganuvchilar bo'lsa, u holda qo'rqinchili ertak qahramonlaridan foydalanib bo'lmaydi. Bu bolada salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

8. Bolalarni imkon qadar ko'proq jalb qiling. Hikoya davomida keyingi epizodni taxmin qilishlariga yordam bering.

³⁴Tolkien, JRR 1966. Tolkien Reader. Bob: Ertaklar haqida. Nyu-York: Ballantin kitoblari.

O`qituvchi hikoya, ertaklarni faqatgina o`zi o`qib berishdan qochishi kerak. Aksincha, talabalarning fikrlarini so`rgan holda, ularga hikoyaning davomini taxmin qilib ko`rishga imkon berishi kerak.

9. Lug'atni tizimli ravishda oldindan o'rgatish shart emas. Ularning qiziqishini uyg'otasizmi?

Lug`at o`rganish jarayoni qiziqarli bo`lishi lozim. Masalan , "Bu yovuz jodugarmi yoki do'stona perimi? " — Malika g'amgin ko'rinadimi yoki xursandmi? Hikoyadan keyin lug'atni qayta ko'rib chiqishingiz mumkin, masalan, "Bu nima deb atalganini eslay olasizmi?" (ishora uchun the rasm ko`rsatish zarur).

10. Uni faqat vaqtni to'ldiruvchi sifatida ishlatmang.

Hikoyalarni imkoni boricha qisqa va qiziqarli shaklda yetkazib bering. Aks holda, talabalar bu dars jarauonidan zerikib qolishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hunt, Peter. 1994. An Introduction to Children's Literature. Oxford, New York: Oxford University Press.
2. Lazar, Gillian. 1993. Literature and Language Teaching. Great Britain: Cambridge University Press.
3. Morgan, J. and Rinvoluceri, M. 1987. Once upon a time: Using stories in the language classroom. Great Britain: Cambridge University press.
4. Scott, Wendy. A. and Ytreberg, Lisbeth. H. 1990. Teaching English to Children. England: Longman Group UK Limited.